

AS VANTAGENS DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL FRENTE À SOBRECARGA DO PODER JUDICIÁRIO

THE ADVANTAGES OF EXTRAJUDICIAL INVENTORY COMPARED TO OVERLOAD OF THE JUDICIAL POWER

Karine de Jesus Souza Schultz - Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - Bahia¹

Dênis Márcio Jesus Oliveira - Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - Bahia²

Roberta Lemos Lussac - Universidade do Estado do Rio de Janeiro³

RESUMO:

O presente artigo busca demonstrar que o acesso à justiça não pode e nem deve ser monopolizado pelo Poder Judiciário, pois em razão de sua sobrecarga pelo enorme número de demandas, os processos judiciais além de levarem muito tempo para serem concluídos, ainda exigem um grande dispêndio financeiro das partes. Dessa forma, apresenta-se uma defesa em prol do fortalecimento de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, a serem efetivados pelas serventias extrajudiciais do Brasil, em prol do alcance do verdadeiro sentido de justiça. Assim, apresenta-se a possibilidade, já garantida em lei, de realização de processo de inventário e partilha extrajudicial, demonstrando por meio da apresentação de seu procedimento, como a desjudicialização é vantajosa para a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Desjudicialização. Inventário e Partilha Extrajudicial.

ABSTRACT:

This article seeks to demonstrate that access to justice cannot and should not be monopolized by the Judiciary, as due to its overload due to the enormous number of demands, judicial processes, in addition to taking a long time to be completed, also require a large expenditure finances of the parties. In this way, a defense is presented in favor of strengthening extrajudicial conflict resolution mechanisms, to be carried out by Brazil's extrajudicial services, in favor of achieving the true sense of justice. Thus, the possibility, already guaranteed by law, of carrying out an inventory process and extrajudicial sharing is presented, demonstrating through the presentation of its procedure, how dejudicialization is advantageous for Brazilian society.

Keywords: Access to Justice. Dejudicialization. Inventory and Extrajudicial Sharing.

INTRODUÇÃO

O acesso à justiça, princípio de natureza constitucional e fundamental ao funcionamento do Estado Democrático de Direito, há muito constitui tema de amplo debate não apenas entre os juristas, mas também entre estudiosos de diversas outras áreas acadêmicas, como filósofos e sociólogos. Isto ocorre em razão de sua enorme relevância para a sociedade como um todo, na medida em que é a partir de sua garantia que demais direitos restam assegurados também. Cappelletti e Garth⁴ elucidam que:

a expressão 'acesso à Justiça' (...) serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31)

A Constituição Cidadã estabelece em seu artigo 5º, inciso XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Analisando, de forma crítica, o referido inciso, duas questões devem ser trazidas ao debate. A primeira diz respeito ao termo “apreciação”, entendido no sentido jurídico como o valor que o juiz dá ao ato judicial que examina ao pronunciar-se sobre seu mérito. Assim, a garantia do acesso à justiça não se limita ao acesso procedimental ao aparelho judiciário do Estado. Mais do que isso, a sua satisfação se dá com o substantivo acesso à ordem jurídica justa.

1 Graduanda do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - Bahia - FASAVIC.

2 Docente da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - Bahia – FASAVIC e Mestre em direito.

3 Tabela e Doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.

4 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant (tradução de Ellen Gracie Northfleet). Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.

A segunda questão a ser apreciada concerne à referência única e direta ao Poder Judiciário, de forma a excluir tacitamente demais mecanismos extrajudiciais de acesso à ordem jurídica justa. É absolutamente equivocada e anacrônica a ideia de que o acesso à justiça só pode ser granjeado pelo Poder Judiciário. Esta exclusividade só se daria em casos de jurisdição necessária, que ocorre quando o objeto da relação jurídica discutida é indisponível, o que se dá em casos em que os valores essenciais e os direitos fundamentais da pessoa humana ou da coletividade estão em jogo.

No entanto, sabe-se que grande parte dos conflitos interpessoais se dá em razão de direitos disponíveis, tais como os concernentes a direitos patrimoniais. Assim, interessante notar que o Código de Processo Civil⁵, em seu artigo 3º, conceitua o princípio do acesso à justiça de forma mais ampla, na medida em que estabelece que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.” Percebe-se, neste artigo, a referência à função jurisdicional, e não somente ao Poder Judiciário.

Nas palavras de Humberto Dalla e Maria Stancati⁶, “a jurisdição, que inicialmente seria entregue exclusivamente ao Poder Judiciário, pode ser delegada para serventias extrajudiciais ou ser exercidas por câmaras comunitárias, centros ou mesmo conciliadores e mediadores extrajudiciais.” Isto significa, portanto, que o referido princípio inibe o legislador de restringir o acesso à ordem jurídica justa, devendo ele – em verdade – criar mecanismos de facilitação do acesso pelos cidadãos.

O acesso à justiça pode ser considerado como o mais básico dos direitos humanos e o requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda não apenas proclamar, mas assegurar os direitos de todos.⁷

Kazuo Watanabe⁸ assevera que a problemática do acesso à justiça não pode se limitar à forma de acesso aos órgãos judiciais. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, mas de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Conforme seu entendimento, uma empreitada ambiciosa como esta requer nova postura mental, exigindo que se pense na ordem jurídica justa e nas respectivas instituições pela perspectiva do consumidor, ou seja, do destinatário das normas jurídicas, que é o povo. Nessa ordem de argumentação, o problema do acesso à justiça traz à tona não apenas um programa de reforma, mas também um método de pensamento.

Pelo menos no Ocidente, a importância crescente conferida ao movimento designado como as *ondas de acesso à justiça*, iniciado em 1965, respeitou uma sequência relativamente cronológica: a primeira onda dizia respeito à assistência judiciária; a segunda referia-se às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica aos interesses difusos; e a terceira é a que Cappelletti⁹ chamou de enfoque de acesso à justiça, pelo fato de, além de ser uma união dos objetivos anteriormente buscados pelas duas primeiras, representa tentativa de atacar de modo mais articulado e compreensivo as barreiras ao acesso.

Interessa ao presente artigo especialmente a terceira onda, na medida em que ela primou pelo acesso à justiça para além do acesso ao Poder Judiciário. A terceira onda, portanto, propõe que a resolução de conflitos se dê por meio de métodos adequados, sempre objetivando a efetivação de direitos e a solução de eventuais litígios, inclusive por meio de mecanismos da justiça não judicializada.

Como bem explicam Cappelletti e Garth¹⁰,

essa ‘terceira onda’ de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos ‘o enfoque do acesso à Justiça’ por sua abrangência. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 67)

Sobre o tema, Carlos Affonso Leony Neto¹¹ esclarece:

Percebe-se, então, que a terceira onda levou em consideração a dificuldade do Poder

⁵ BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 março 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105.htm> Acesso em: 21 set. 2023.

⁶ PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; STANCATI, Maria Martins Silva. A ressignificação do princípio do acesso à justiça à luz do art. 3º do CPC/2015. Disponível em: https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/Acesso_resignificado_-_Dalla_e_Stancati_-_2018.pdf

⁷ CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 12.

⁸ WATANABE, Kazuo Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. WATANABE, Kazuo. (Coord.). *Participação e Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 128.

⁹ CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 31.

¹⁰ CAPPELLETTI; GARTH, op. cit.

¹¹ LEONY NETO, Carlos Affonso. “Desjudicialização” como processo de compartilhamento de competências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

Judiciário em atender às demandas que a sociedade produz, bem como da necessidade de encontrar soluções eficazes, considerando a constatada incapacidade de resposta ao crescente aumento da litigiosidade, decorrente da multiplicação de novos direitos. Tais razões ensejaram observar a importância do processo de desjudicialização (não judicialização) como fenômeno de compartilhamento de competências, favorecendo soluções destinadas a fomentar a composição amigável dos conflitos, através dos serviços extrajudiciais, buscando desafogar o Poder Judiciário. (LEONY NETO, 2023, p. 38)

Neste diapasão, verifica-se a relevância da atuação das serventias extrajudiciais no cenário do movimento do acesso à justiça no Brasil. As serventias extrajudiciais possuem uma relevante função social com vistas a uma emancipação alternativa ao Poder Judiciário. A Constituição Federal de 1988 trata das serventias extrajudiciais em seu artigo 236, estabelecendo em seu caput que “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.” Importante registrar que, desde 1988, o ingresso na atividade notarial ou de registro depende de concurso público de provas e títulos, de forma a garantir que os delegatários dessa atividade apresentem o mais alto grau de competência possível.

O referido artigo 236 da Constituição é regulamentado pela lei 8.935/94¹², a qual estabelece em seu artigo 1º que os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. São eles, portanto, de extrema relevância no atual contexto social e jurídico, no qual em razão das inúmeras transformações e informações recebidas pelas pessoas a todo tempo, não se pode mais sustentar um cenário jurídico-estatal no qual as soluções jurídicas demorem anos para serem alcançadas, o que – importante ressaltar – viola a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, LXXVIII da Constituição da República. Por esta razão, as serventias extrajudiciais, exercendo o papel da desjudicialização, se apresentam como uma poderosa alternativa de acesso à justiça, vez que são capazes de oferecer soluções jurídicas céleres, dignas, adequadas, juridicamente seguras e eficazes, às demandas jurídicas atuais.

A desjudicialização, portanto, consiste em um fenômeno jurídico extremamente necessário na atualidade. Além disso, a desjudicialização é benéfica não apenas para a população que alcança soluções jurídicas seguras, céleres, e menos onerosas, mas também ao Poder Público, na medida em que este economiza uma verdadeira fortuna com a diminuição da movimentação da máquina pública.

Confiar aos notários e registradores a realização de procedimentos administrativos, envolvendo pessoas capazes e concordes, bem como procedimentos de menor complexidade, com a participação indispensável de advogado, é, sem dúvida, alternativa necessária e inteligente, na medida em que promove paz social com efetividade, e atende, pela celeridade, segurança e eficácia jurídica de tais atos, à dignidade da pessoa humana.

É, também, medida que se impõe, por ajudar o Poder Judiciário no desempenho de sua nobre e tão importante missão de prestar jurisdição com efetividade a quem dela necessita, deixando-lhe o julgamento de ações mais complexas e que, de fato, necessitam da tutela jurisdicional.

No contexto do movimento de desjudicialização no Brasil, a lei 11.441/07 inovou o ordenamento jurídico brasileiro, prevendo a possibilidade de realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio na via administrativa. Esta lei, à época, alterou a redação do artigo 982 do Código de Processo Civil de 1973, possibilitando a realização de inventário e partilha pela via administrativa. O objeto do presente artigo limita-se, tão-somente, à análise das vantagens do inventário e partilha processados na via extrajudicial, sendo assim não se falará em separação judicial nem tampouco em divórcio.

O inventário, tema do Direito de Família e das Sucessões, nada mais é do que o processo por meio do qual se faz um levantamento de todos os bens deixados por uma pessoa – autor da herança - após o seu falecimento, a fim de que sejam avaliados e partilhados entre os seus sucessores, tanto legais quanto testamentários, em sendo o caso.

3

A lei 13.105 de 16 de março de 2015, que constitui o Código de Processo Civil em vigor atualmente, determina no inciso II de seu artigo 23 que, em matéria de sucessão hereditária, é de competência da autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

12 BRASIL. Lei nº 8.935/94. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18935.htm> Acesso em: 21 set. 2023.

A despeito dessa menção expressa do artigo 23 do Código de Processo Civil à autoridade judiciária brasileira, desde o ano de 2007, o inventário – respeitadas algumas condições – já é passível de ser realizado na via extrajudicial, como mencionado acima.

Desta forma, todo processo de inventário e partilha pode ser feito tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial, sempre em obediência aos requisitos exigidos em lei para a modalidade escolhida, ressaltando que, conforme faculta o artigo 2º da Resolução nº 35/2007¹³ do Conselho Nacional de Justiça, pode ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial.

Assim sendo, em 2015 com a publicação do atual Código de Processo Civil, esta possibilidade foi igualmente incluída no §1º do artigo 610, que determina: “Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.”, sendo ainda condição indispensável que as partes interessadas estejam assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial, como previsto no § 2º do mesmo artigo.

O Código de Processo Civil traz ainda em seu bojo as principais regras a serem adotadas no processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Dentre elas, pode-se elencar a necessidade de que o mesmo deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte, prazo este que deve ser respeitado a fim de se evitar a aplicação de multa. Além disso, o requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido acima, devendo este requerimento ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança. No entanto, elenca também outras pessoas legitimadas, de forma concorrente, para o requerimento de inventário, quais sejam: o cônjuge ou companheiro supérstite; o herdeiro; o legatário; o testamenteiro; o cessionário do herdeiro ou do legatário; o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; a Fazenda Pública, quando tiver interesse; e o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

O procedimento de inventário tem por finalidade levantar todos os bens móveis, imóveis, direitos e dívidas, a que se chama juridicamente de espólio, que nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Ademais, também tem a finalidade de identificar herdeiros, credores e devedores, a fim de verificar a situação jurídica dos bens deixados pelo falecido.

O Código Civil¹⁴ em seu artigo 1.784 estabelece que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Verifica-se, portanto, que a transmissão ocorre imediatamente logo após o falecimento, ou seja, logo após aberta a sucessão, e essa transmissão imediata se dá por determinação legal, e não por vontade dos sucessores. À esta transmissão imediata por determinação legal, sem exigência de qualquer ato por parte dos herdeiros e ainda que eles desconheçam o passamento do transmissor, dá-se o nome de princípio de *saisine*, e é uma ficção jurídica criada justamente para evitar a descontinuidade da titularidade sobre o conjunto de bens, direitos e obrigações¹⁵.

Ocorre que não se pode confundir abertura de sucessão com abertura de inventário, uma vez que configuram situações distintas. Como esclarece Cavalcanti¹⁶:

Ademais, a abertura da sucessão não se confunde com a abertura do inventário. Aquele se refere à transmissão automática (*droit de saisine*). Já a do inventário, conforme entendimento doutrinário, remete a listar os bens do falecido com a finalidade de proceder-se à partilha sobre o monte-mor. (CAVALCANTI, 2020)

Assim sendo, para ocorrer a abertura do inventário, faz-se necessária a presença de dois pressupostos: a existência de herdeiro e a existência de patrimônio. Na presença de ambos os pressupostos, o procedimento de inventário e partilha deverá ocorrer para que, de fato, ocorra a transmissão do patrimônio deixado pelo falecido para seus herdeiros e, para isso, portanto, deverá ser feito um levantamento avaliativo de todos os bens móveis e imóveis para que, ao final, ocorra a partilha de bens de forma igualitária.

4

13 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/179>. Acesso em 10 out 2023.

14 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 set. 2023.

15 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 142.

16 CAVALCANTI, Izaura Fabíola Lins de Barros Lôbo. Testamento, uma Forma de Proteção. *Revista Âmbito Jurídico*, nº 201 – Ano XXIII – Outubro/2020. ISSN – 1518-0360. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/revista-ambito-juridico/revista-ambito-juridico-no-201-ano-xxiii-outubro-2020/>. Acesso em: 21 out. 2023.

A respeito da partilha, deve ser observado que o Código Civil, em seu artigo 1.788, determina que em não havendo testamento, a herança será partilhada entre os herdeiros necessários do falecido, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge/companheiro. Assim, conforme determina o Provimento 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça¹⁷, tanto em caso de inventário judicial quanto em caso de inventário extrajudicial, é fundamental fazer uma busca no Registro Central de Testamentos (RCTO), módulo operacional que compõe a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), que foi criada em 2012 pelo já revogado Provimento nº 18, e corroborada pelo Provimento nº 149/2023¹⁸, ambos do Conselho Nacional de Justiça, para verificar eventual existência de testamento deixado pelo falecido.

De toda forma, na eventualidade de existir um testamento válido, será necessário respeitá-lo, lembrando que, em havendo herdeiros necessários, a pessoa só pode dispor em testamento de 50% do seu patrimônio, que é a parte disponível, pois os outros 50% necessariamente pertencem aos herdeiros necessários, salvo em caso de indignidade, situação que leva à exclusão de herdeiros e legatários da herança, conforme estabelecido pelo artigo 1.814 do Código Civil. A respeito da indignidade, vale registrar que lei recente, do ano de 2023, inseriu o artigo 1.815-A no Código Civil prevendo que em qualquer dos casos de indignidade previstos no artigo 1.814, o trânsito em julgado da ação penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, não sendo mais necessária a sentença prevista no caput do artigo 1.815.

Necessário esclarecer que o Código de Processo Civil, em seu artigo 610, determina que havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. No entanto, entende-se que esta disposição legal vai de encontro ao escopo da lei 11.441/2007 e também do próprio Código de Processo Civil, que busca promover a desjudicialização.

No caso de interessado incapaz, a imposição da via judicial causa prejuízos aos herdeiros e demais interessados, tendo em vista que esta via é muito mais morosa e dispendiosa do que a via extrajudicial. Assim sendo, esta norma tem sido relativizada por diversas Corregedorias-Gerais de Tribunais de Justiça do país, normas de Tribunais de Justiça estaduais, que permitem o inventário mesmo com herdeiro incapaz, por entenderem que não há qualquer prejuízo a este, na medida em que a partilha é feita nas serventias extrajudiciais com base na legislação, garantindo, portanto, toda a segurança jurídica ao ato.

No Estado da Bahia, o Tribunal de Justiça inovou no ano de 2023 e, na publicação do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15¹⁹, que instituiu o Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado, previu em seu artigo 224 que é possível o inventário e partilha causa mortis ainda que haja herdeiros menores ou incapazes, desde que não haja testamento válido e seja observado o plano ideal de partilha, de modo que o meeiro e cada herdeiro recebam os seus respectivos quinhões na proporção designada em lei sobre cada um dos bens componentes do acervo hereditário.

Além disso, também relativizou a exigência da via judicial, em caso de testamento, determinando, no § 1º do artigo 224 que é possível a lavratura de escritura de inventário e partilha nos casos de testamento revogado ou caduco, quando houver decisão judicial com trânsito em julgado declarando a invalidade do testamento, ou diante da expressa autorização do juízo sucessório competente nos autos da ação de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, que constituirá título hábil para o registro imobiliário.

A única hipótese em que a via judicial será insuperável no Estado da Bahia está prevista no § 2º do próprio artigo 224, que determina que nas hipóteses de testamento revogado ou caduco, o Tabelião de Notas solicitará, previamente, a certidão do testamento e, constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura pública de inventário e partilha ficará vedada, e o inventário far-se-á judicialmente.

Em sendo, portanto, a decisão dos interessados pela lavratura da escritura pública de inventário e partilha, ou seja, pela realização do inventário e partilha na via extrajudicial, em razão do menor tempo e do menor valor dispendidos, é preciso esclarecer que é de livre escolha das partes o tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil, conforme determina o artigo 1º da Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, como já informado anteriormente, haverá necessidade de as partes estarem acompanhadas de um advogado, o qual não poderá, em nenhuma hipótese ser indicado pelo tabelião de notas, e no caso de as partes não poderem contratar um advogado por questões financeiras, o tabelião deverá indicar que elas procurem a Defensoria Pública, ou a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determinam os artigos 8º e 9º da Resolução nº 35.

17 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2518>. Acesso em 10 out 2023.

18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5243>. Acesso em 10 out 2023.

19 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Disponível em: <https://www7.tjba.jus.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=32499&tmp.secao=28>. Acesso em 10 out 2023.

Além disso, é obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha, para que este tenha poderes de inventariante e, assim, possa cumprir as obrigações ativas e passivas pendentes do espólio, sem necessidade de seguir a ordem prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, sendo esta nomeação considerada o termo inicial do procedimento de inventário extrajudicial. Não se pode deixar de destacar que também é possível que os herdeiros nomeiem inventariante em escritura pública anterior à partilha, de modo que a data em que for lavrado este ato notarial será considerada a data inicial de abertura do procedimento de inventário extrajudicial, evitando a cobrança da multa.

Importante destacar também que caso seja o inventariante nomeado anteriormente à partilha, este poderá, nos termos do § 2º do artigo 11 da Resolução 35, representar o espólio na busca de informações bancárias e fiscais necessárias à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário e no levantamento de quantias para pagamento do imposto devido e dos emolumentos do inventário, o que é de extrema relevância, pois muitas vezes, os interessados encontram dificuldades financeiras para iniciar ou concluir o inventário.

Ademais, a Resolução 35/2007 também autoriza, em seu artigo 12 que as partes sejam representadas por procuração, desde que esta contenha poderes especiais e seja formalizada de forma pública, e determina em seu artigo 15 que o imposto de transmissão causa mortis deve ser recolhido antes da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha.

Os artigos 21 e 22 da Resolução 35 esclarecem quais são as informações e documentos necessários para a lavratura da escritura pública de inventário e partilha:

Art. 21. A escritura pública de inventário e partilha conterà a qualificação completa do autor da herança; o regime de bens do casamento; pacto antenupcial e seu registro imobiliário, se houver; dia e lugar em que faleceu o autor da herança; data da expedição da certidão de óbito; livro, folha, número do termo e unidade de serviço em que consta o registro do óbito; e a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamento e outros herdeiros, sob as penas da lei.

Art. 22. Na lavratura da escritura deverão ser apresentados os seguintes documentos: a) certidão de óbito do autor da herança; b) documento de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança; c) certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros; d) certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antenupcial, se houver; e) certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos; f) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver; g) certidão negativa de tributos; e h) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, se houver imóvel rural a ser partilhado. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA)

Verifica-se, portanto, que todo o procedimento é esclarecido e facilitado pela norma jurídica, não havendo qualquer razão lógica para se optar pelo processo judicial, em havendo a possibilidade de escolha pela via extrajudicial, especialmente se se levar em consideração a sobrecarga do Poder Judiciário, que leva muito mais tempo para concluir um processo de inventário e partilha do que as serventias extrajudiciais.

Neste contexto, não se pode deixar de citar a série histórica Justiça em Números²⁰, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, divulgou em 2023 que:

o acesso à justiça aumentou em 2022 e registrou 2,9 milhões de casos novos a mais do que em 2021, o maior pico de demanda judicial de toda a série histórica compreendida entre os anos de 2009 a 2022, o que pode denotar o ingresso de ações represadas nos anos de 2020 e 2021 em razão da pandemia. Foram 31,5 milhões processos judiciais ingressados durante o ano. O número de processos baixados também cresceu, em 3 milhões (10%), e o número de casos julgados em 2,9 milhões (10,9%). Ainda assim, o estoque processual cresceu em 1,8 milhão de processos, finalizando o ano de 2022 com o maior número de processos em tramitação da série histórica. São ao todo 81,4 milhões processos em tramitação.

Além destes dados, o Conselho Nacional de Justiça divulgou também na oportunidade que as maiores faixas de duração estão concentradas no tempo do processo pendente, em específico na fase de execução da Justiça Federal (8 anos e 6 meses) e da Justiça Estadual (5 anos e 9 meses). Diante destes números, que demonstram que o ano de 2022 foi um ano recorde de casos novos no Poder Judiciário, fica claro que se faz

20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/justica-em-numeros-2023.pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

urgente a criação legal de novas possibilidades de desjudicialização e a popularização daquelas que já existem, na medida em que ainda são desconhecidas de boa parte da comunidade jurídica e de enorme parte da sociedade brasileira.

Diante de todo o exposto, não se pode deixar de enaltecer as iniciativas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, no sentido de reconhecer que o Poder Judiciário não é e nem deve ser detentor absoluto de mecanismos de acesso à justiça, e, conseqüentemente, de criar e oferecer novas formas de solução de conflitos à população, consolidando de forma efetiva o verdadeiro sentido da justiça, que é a oferta de acesso facilitado a todos, no menor tempo e com o menor dispêndio financeiro possível, e principalmente, com a garantia inquestionável da segurança jurídica dos atos notariais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 março 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105.htm> Acesso em: 21 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.935/94. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm> Acesso em: 21 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 21 set. 2023.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant (tradução de Ellen Gracie Northfleet). Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.

CAVALCANTI, I. Fabíola Lins de Barros Lôbo. Testamento, uma Forma de Proteção. *Revista Âmbito Jurídico*, nº 201 – Ano XXIII – Outubro/2020. ISSN – 1518-0360. Disponível em: <<https://ambitojuridico.com.br/revista-ambito-juridico/revista-ambito-juridico-no-201-ano-xxiii-outubro-2020/>>. Acesso em: 21 out. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 35/2007. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/179>. Acesso em 10 out 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/justica-em-numeros-2023.pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento 56/2016. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2518>. Acesso em 10 out 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento 149/2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5243>. Acesso em 10 out 2023.

DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. Salvador: JusPodivm, 2021.

DINAMARCO, C. R. WATANABE, K. (Coord.). *Participação e Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

7

LEONY NETO, Carlos Affonso. “Desjudicialização” como processo de compartilhamento de competências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; STANCATI, Maria Martins Silva. A resignificação do princípio do acesso à justiça à luz do art. 3º do CPC/2015. Disponível em: https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/Acesso_reassignificado_-_Dalla_e_Stancati_-_2018.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Disponível em: <https://www7.tjba.jus.br/secao/lerPu>

WATANABE, Kazuo Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini.